

378.6:02+007(497.11 Београд)
378.6:02+007(497.5 Загреб)
378.6:02+007(497.4 Љубљана)
378.6:02+007(497.6 Источно Сарајево)
378.6:02+007(497.113 Сомбор)
Прегледни рад

Гордана Рудић
ORCID 0000-0002-2003-369X
gordana.rudic@dmi.uns.ac.rs

Данка Ивошевић
ORCID 0000-0003-0694-7265
danka.ivosevic@pef.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору

ИНФОРМАТИКА У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА БИБЛИОТЕКАРСТВА

Сажетак

У раду су анализирани предмети из области информатике који се изучавају у оквиру студијских програма за образовање библиотекара у Србији и окружењу (Хрватска, Босна и Херцеговина и Словенија), односно, одговарајућих студијских програма основних и мастер студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Одсеку за информацијске и комуникацијске знаности Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, Одсеку за библиотекарство, информационе науке и издаваштво Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву и на Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду.

Информатички предмети су незаобилазни у школовању библиотекара, при чему је од суштинске важности прецизирати оне области информатике које су неопходне за квалитетно образовање библиотекара, као и редовно усклађивати садржаје предмета са развојем тих области. Прегледом актуелних студијских програма извршена је идентификација предмета из области информатике који су укључени у њих, као и међусобно поређење њихових садржаја и исхода. Оваква компаративна анализа осветлила је сличности и разлике у студијским програмима из области библиотекарства у погледу наставе информатичких предмета и може имати важну примену приликом планирања њихових измена у процесима наредних акредитација.

Кључне речи: студијски програми, студије библиотекарства, информатика, библиотекарство и информатика, основне студије, мастер студије

Увод

Образовање библиотекара захтева стицање знања и вештина из области информатике. Имајући у виду ширину и комплексност различитих области које су обухваћене појмом информатика, од суштинске је важности прецизирати оне које су неопходне за квалитетно образовање библиотекара.

Утврђивање области којом се информатика бави подлеже широким расправама у научној и стручној јавности. Рецимо, истражујући идентитет и природу информатике, Хи¹ (Shaoyi He) закључује да је информатика интердисциплинарна област која се бави проучавањем природе информација и технологије, са фокусом на то како их људи обједињују да би произвели информације и знање и да би њима управљали. Он сматра, са чиме се и ауторке овог текста слажу, да „информатика“ обухвата више него „информационе науке“, које се примарно баве прикупљањем, организацијом, складиштењем, проналажењем, тумачењем и коришћењем информација.

У називима студијских програма за образовање стручњака из области библиотекарства, код нас и у региону, срећу се термини: „Библиотекарство и информатика“, „Библиотекарство“, „Језик, књижевност, култура“ (модул Библиотекарство и информатика), „Општа књижевност и библиотекарство“, „Информацијске знаности“, „Bibliotekarstvo in informatika“. Са друге стране, у свету се области библиотекарства и информационе науке не одвајају и готово увек се користи термин Библиотечке и информационе науке (Library and Information Science). Дакле, могу се разматрати чак и називи студијских програма, односно, дискутовати прикладност термина „информатика“ у њиховим називима. Не залазећи у овакву термилошку анализу, свакако је чињеница да су информатички предмети незаобилазни у школовању библиотекара. Од суштинске је важности прецизирати оне области информатике чије је изучавање неопходно за квалитетно образовање библиотекара и одредити ниво знања и вештина из тих области потребних студентима након завршених основних и мастер студија библиотекарства.

У раду су разматрани студијски програми за образовање библиотекара у Србији и окружењу (Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија), у академској 2022/2023. години, на следећим факултетима: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу (Одсек за информацијске и комуникацијске знаности), Филозофски факултет Универзитета у Љубљани (Одсек за библиотекарство, информационе науке и издаваштво), Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву и Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду.

Циљ истраживања је да се утврде предмети из области информатике који се изучавају на студијским програмима из библиотекарства на наведеним факултетима, да се одреди њихов удео у сваком студијском програму и изврши међусобно поређење, при чему би таква анализа била значајна за планирање корекција студијских програма у будућим процесима акредитације.

¹ Shaoyi He, „Informatics: a brief survey“, *The Electronic Library* Vol 21, No 2 (2003): 118, doi: 10.1108/02640470310470480.

Методологија истраживања

У циљу процене компетенција из области информатике које су потребне библиотекарима након завршених основних и мастер студија, а да би били припремљени за рад у библиотекама свих типова, почетни задатак овог истраживања је идентификација предмета чији је садржај делимично или потпуно из области информатике или њене примене. Пошто се информатички садржаји у различитим предметима изучавају са различитих аспеката (теоријски, методички, апликативни) и често се преплићу са садржајима из библиотекарства, потребно је одредити критеријуме према којима ће неки предмет бити сматран „информатичким“ у смислу овог истраживања. Наиме, постоји мноштво предмета у којима постоје одређени садржаји из области информатике или њене примене, али они нису доминантни у том предмету, или не морају бити неопходни за његово изучавање. Процена садржаја из области информатике у одређеним предметима, вршена је на основу увида у силабусе тих предмета. У групу „информатичких“ предмета за потребе овог истраживања (у даљем тексту, информатички предмети), укључени су они у којима су информатички садржаји доминантни, као и они у којима се изучавају области настале са развојем рачунарства и информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту ИКТ) и не могу се реализовати без њихове употребе. Укључени су и они предмети у којима се изучавају области из библиотекарства које су постојале и пре појаве рачунара и ИКТ, али су њиховом употребом доживеле потпуну трансформацију (попут предмета у вези са претраживањем информатичке информације и библиометрије). Предмети који имају информатичке садржаје или се односе на информатику, али нису укључени у групу „информатичких“ у смислу овог истраживања су: предмети у којима се изучавају строго теоретске основе организације знања, информационих и рачунарских наука; предмети који су у основи строго из области библиотекарства и изучавали су се и пре настанка рачунара и ИКТ, иако се данас њихова употреба у тим областима готово подразумева (попут предмета у вези са каталогизацијом и класификацијом); предмети који се баве информатиком са аспекта филозофије, социологије и слично (попут компјутерске етике); математичке основе информатике и методика наставе информатике.

За одређивање удела информатичких предмета у сваком од анализираних студијских програма коришћен је укупан број бодова за ове предмете (ЕСПБ). Имајући у виду изборност предмета, овај број не може бити јединствено утврђен. Због тога су уведене величине *minB* (доња гранична вредност ЕСПБ) и *maxB* (горња гранична вредност ЕСПБ). Доњу граничну вредност ЕСПБ чине бодови које носе обавезни информатички предмети, као и бодови које носе изборни предмети у оним изборним групама у којима су сви предмети информатички, односно у којима је избор информатичког предмета сигуран догађај. Горњу граничну вредност ЕСПБ чини збир доње граничне вредности и бодова које носе изборни предмети у изборним групама у којима избор информатичких предмета није сигуран догађај, при чему се узима најповољнији исход, односно, избор максималног броја информатичких предмета. Укупан број бодова студијског програма одређен је величином *икВ* који чини укупан број ЕСПБ за све предмете (у зависности од студијског програма,

ова вредност може бити 60, 120, 180 или 240). За процентуално изражавање удела информатичких предмета у одређеном студијском програму потребно је одредити величине $minB$, $maxB$ и ukB за тај програм и тада се овај удео налази у интервалу $\left(\frac{100 \times minB}{ukB} \%, \frac{100 \times maxB}{ukB} \%\right)$.

Анализирани су следећи студијски програми који су били актуелни у академској 2022/2023. години:

- Језик, књижевност, култура (основне и мастер студије) – Филолошки факултет Универзитета у Београду;
- Информацијске знаности (преддипломски студиј, једнопредметни) и Библиотекарство (дипломски студиј, једнопредметни) – Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, Одсек за информацијске и комуникацијске знаности.
- Библиотекарство и информатика (додипломске студије, једнопредметни) и Библиотекарство, информационе и издавачке студије, смер Библиотекарство (мастер/дипломске студије, једнопредметни) – Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Одсек за библиотекарство, информационе науке и издаваштво;
- Општа књижевност и библиотекарство (основне и мастер студије) – Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву;
- Дипломирани библиотекар (основне студије) и Мастер библиотекар (мастер студије) – Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду.

Резултати истраживања

Резултати истраживања представљени су табеларно, навођењем предмета који су идентификовани као информатички према задатом критеријуму, за сваки анализирани студијски програм. У колонама табела наведени су: назив предмета (колона Предмет), семестар у коме се слуша (колона С), податак о томе да ли је предмет обавезан или изборни (колона О/И), податак о изборности (колона И) и број бодова (колона ЕСПБ). Податак о изборности се односи на један или више изборних предмета и даје информацију о броју изборних предмета (или ЕСПБ) који се бирају из одређеног изборног блока и броју информатичких предмета које тај блок садржи. У последњем реду табеле дате су вредности доње и горње граничне вредности ЕСПБ ($minB$, $maxB$), укупан број ЕСПБ (ukB) и интервал процентуалног удела информатичких предмета у датом студијском програму. На крају је дата табела са обједињеним подацима за свих десет анализираних студијских програма.

Филолошки факултет Универзитета у Београду

На Филолошком факултету Универзитета у Београду, академске 2022/2023. године, будући библиотекар се образују у оквиру студијског програма Језик, књижевност, култура, на основним и на мастер студијама. На основним студијама овај студијски програм има 24 модула, при чему се библиотекарство изучава у оквиру модула Библиотекарство и информатика са страним језиком. Од академске 2023/2024. године, на мастер студијама акредитован је нови студијски програм под називом Библиотекарство и информатика који у овом раду није разматран. Програми су

анализирани према документима: *Информатор Филолошког факултета*² и *Мастер академске студије Језик, књижевност, култура*³. Садржаји појединачних предмета су процењени на основу силабуса предмета досиђућних на веб-страници Факултета. У табелама 1. и 2. наведени су информатички предмети из ова два студијска програма.

На основним студијама идентификовано је 11 обавезних информатичких предмета са укупно 45 ЕСПБ ($minB = 45$). Могуће је изабрати највише 3 изборна предмета са укупно 9 ЕСПБ ($maxB = 54$). Пошто је укупан број ЕСПБ 240 ($ukB = 240$), удео информатичких предмета је између 18,75 одсто и 22,50 одсто.

У оквиру мастер студија нема обавезних информатичких предмета ($minB = 0$), а могуће је изабрати највише 4 изборна предмета са укупно 24 ЕСПБ ($maxB = 24$). Укупан број ЕСПБ на овом програму је 60 ($ukB = 60$), те удео информатичких предмета може бити у широком распону од 0 одсто до 40 одсто.

Табела 1: Студијски програм Језик, књижевност, култура; модул Библиотекарство и информатика са страним језиком (основне студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Информатички практикум 1	1	О		3
Информациона писменост 1	1	И	АО1 - 1/37(1) ⁴	3
Информатички практикум 2	2	О		3
Информациона писменост 2	2	И	АО2 - 1/38(1) ⁵	3
Дигитални текст 1	3	О		6
Дигитални текст 2	4	О		6
Структура информација 1	5	О		3
Информатички практикум 3	5	О		3
Структура информација 2	6	О		3
Информатички практикум 4	6	О		3
Базе података	7	О		6
Проналажење информација	8	О		6
Мултимедијални документи	8	О		3
Језици за обележавање текста	8	И	СА8 - 1/121(1) ⁶	3
$minB = 45; maxB = 54; ukB = 240; 18,75-22,50\%$				

² Филолошки факултет Универзитет у Београду, „Информатор Филолошког факултета“, преузето 30. 4. 2023, <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/obavestenja/aktuelnosti/Informator%20FF%202022-23.pdf>.

³ Филолошки факултет Универзитет у Београду, „Мастер академске студије Језик, књижевност, култура“, преузето 30. 4. 2023, <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/master/MAS%20-%20Jezik,%20knjizevnost,%20kultura.pdf>.

⁴ Бира се 1 предмет из изборне групе АО1, од укупно 37, од којих је 1 информатички.

⁵ Бира се 1 предмет из изборне групе АО2, од укупно 38, од којих је 1 информатички.

⁶ Бира се 1 предмет из изборне групе СА8, од укупно 121, од којих је 1 информатички.

Табела 2: Студијски програм Језик, књижевност, култура (мастер студије)⁷

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Библиометрија	1	И		6
Електронско издаваштво и дигиталне библиотеке	1	И		6
Информациона и медијска писменост у науци	1	И		6
Информациона и медијска писменост у школској библиотеци	1	И	24 ЕСПБ 4/166(7) ⁷	6
Напредне методе у проналажењу информација	1	И		6
Научне информације	1	И		6
Обликовање и одржавање садржаја на вебу	1	И		6
minB = 0; maxB = 24; ukB = 60; 0–40%				

Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу

На Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу, Одсеку за информацијске и комуникацијске знаности, анализирани су једнопредметни студијски програми: Информацијске знаности (преддипломски студиј) и Библиотекарство (дипломски студиј). Програми су анализирани према документима *ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. Informacijske znanosti*⁸ и *ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo*⁹. Садржаји појединачних предмета су процењени на основу силабуса предмета. У табелама 3. и 4. наведени су информатички предмети из ова два студијска програма. Изборни предмети бирају се са Одсека за информацијске и комуникацијске знаности или са других одсека на Факултету, али је констатирано да међу понуђеним изборним предметима са других одсека нема информатичких предмета. Поједини изборни предмети са одсека понуђени су у више семестара те су у овом раду наведени само једном, и то у оквиру семестра у коме су први пут понуђени.

На основним (преддипломским) студијама идентификовано је 15 обавезних информатичких предмета са укупно 67 ЕСПБ, као и два предмета која припадају обавезном делу студија и неопходно је међу њима одабрати један (6 ЕСПБ), што заједно износи 73 ЕСПБ (*minB* = 73). Могуће је изабрати највише 4 информатичка изборна предмета, са укупно 20 ЕСПБ (*maxB* = 93). Како је укупан број ЕСПБ

⁷ Потребно је сакупити 24 ЕСПБ. Како сви предмети вреде по 6 ЕСПБ, бирају се 4 предмета из изборне групе која садржи 166 предмета, од којих је 7 информатичких.

⁸ Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, „ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. Informacijske znanosti“, preuzeto 20. 5. 2023, <http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/928/IzvedbeniPlan>.

⁹ Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, „ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo“, preuzeto 20. 5. 2023, <http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/1170/IzvedbeniPlan>.

на студијском програму 180 ($ukB = 180$), удео информатичких предмета је између 40,55 и 51,66 одсто.

Мастер (дипломске) студије садрже 4 обавезна информатичка предмета са 18 ЕСПБ ($minB = 18$). Идентификован је 21 изборни информатички предмет и могуће је избором из ове групе предмета остварити свих 67 ЕСПБ који се захтевају ($maxB = 85$). Укупан број ЕСПБ на овом програму је 120 ($ukB = 120$), и удео информатичких предмета може бити између 40,55 одсто и 51,66 одсто.

Табела 3: Студијски програм Информацијске знаности (једнопредметни преддипломски студиј)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Основе информацијске технологије	1	О		5
Дигиталне збирке (изборни с одсјека)	1	И	најмање 6 ЕСПБ ¹⁰	5
Алгоритми и структуре података	2	О		6
Основе комуникацијске технологије	2	О		5
Рачуналне мреже	2	О		3
Друштвени медији и културна баштина	2	И	најмање 8 ЕСПБ	5
Базе података	3	О		6
Обрада текста и језика	3	О		6
Увод у рачуналну синтезу говора	3	О		3
Основе информацијске писмености	3	И	најмање 15 ЕСПБ	5
Мултимедијски приказ знања	4	О		6
Напредно програмирање	4	О		6
Основе дигиталне обраде текста и слике	4	И	најмање 12 ЕСПБ	5
Језичне базе података	5	О		3
Претраживање обавијести и обрада природног језика	5	О		3
Стројно превођење	5	О		6
Заштита података	5	О		3
Језички инжењеринг или	5	О (1 од 2)	обавезно 6 ЕСПБ	6
Увод у формалне језике и аутомате	5			6
Криптологија	6	О		6
minB = 73 ; maxB = 93; ukB = 180; 40,55–51,66%				

¹⁰ Потребно је уписати најмање 6 ЕСПБ међу изборним предметима са матичног или са других одсека, а који су понуђени у првом семестру. Свега 1 предмет међу понуђенима је информатички, са 5 ЕСПБ. Слично објашњење важи за остале изборне предмете у Табели 3.

Табела 4: Студијски програм Библиотекарство (једнопредметни дипломски студиј)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Базе података у интернетском окружењу	1-4	И	укупно 67 ЕСПБ ¹¹	6
Библиометрија	1-4	И		5
Дигитални ресурси и пријеводне меморије	1-4	И		5
Друштвено-хуманистичка информатика	1-4	И		3
Електроничка образовна окружења	1-4	И		5
Информацијске технологије у образовању	1-4	И		4
Основе програмирања за филолошка истраживања	1-4	И		3
Планирање и обликовање сустава за управљање градивом	1-4	И		6
Програмирање базе података	1-4	И		6
Пројектирање информацијских сустава	1-4	И		6
Рачуарска лингвистика	1-4	И		6
Стројно учење	1-4	И		6
Управљање информацијама и знањем	1-4	И		6
Језичне технологије (са других одсека)	1-4	И		5
Логика – семинар: Логика и програмирање (са других одсека)	1-4	И		3
Преводитељ и рачунало	1-4	И		5
Метаподаци за управљање градивом	1-4	И		3
Настава с примјеном рачунала	1-4	И		4
Рачунална анализа текста и података	1-4	И		5
Умјетна интелигенција	1-4	И		3
Заштита електроничног градива	1-4	И		3
Сустави за означавање и претраживање 1	1	О		6
Сустави за означавање и претраживање 2	2	О		6
Дигитализација и миграција докумената	3	О	3	
Дигитална књижница 2	3	О	3	
minB = 18; maxB = 85; ukB = 120; 15–70,83%				

¹¹ Потребно је уписати 67 ЕСПБ на изборним предметима са матичног, или са других одсека, у току сва 4 семестра.

Филозофски факултет Универзитета у Љубљани

Филозофски факултет Универзитета у Љубљани образује библиотекаре на Одсеку за библиотекарство, информационе науке и издаваштво. Анализирани су једнопредметни студијски програми за академску 2022/2023. годину: Библиотекарство и информатика, додипломске студије (*dodiplomski študij Bibliotekarstvo in informatika, enopredmetna smer*) и Библиотекарство, информационе и издавачке студије, смер Библиотекарство, мастер/дипломске студије (*magistarski študij Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo*). Како је на додипломским студијама, на последњој, трећој години, могуће изабрати једно од усмерења Библиотекарство, Информационе науке или Књижевство, у раду је анализирано усмерење Библиотекарство. У табелама 5. и 6. наведени су информатички предмети из ова два студијска програма. Програми су анализирани према документима *Univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika*¹² и *Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji*¹³.

Изборни предмети се могу бирати из групе струковних и екстерних изборних предмета (*Zunanji izbirni predmeti, External elective subjects*). Струковни изборни предмети су прописани у поменутих студијским програмима, док се екстерни изборни предмети могу бирати са других факултета. На пример, документ *Zunanji izbirni predmeti*¹⁴ (*екстерни изборни предмети*) садржи листу предмета које сваке године припремају академије и факултети Универзитета у Љубљани и који су понуђени студентима других факултета са којима имају потписане уговоре. Имајући у виду овакву организацију екстерних изборних предмета, као и чињеницу да се они могу бирати са различитих факултета, претпоставићемо да студенти могу прикупити захтевани максималан број бодова управо из информатичких предмета.

На додипломским студијама идентификована су 4 обавезна информатичка предмета са укупно 27 ЕСПБ ($minB = 27$). Могуће је изабрати највише 2 струковна информатичка изборна предмета са укупно 8 ЕСПБ, као и остварити 24 ЕСПБ избором одговарајућих информатичких екстерних изборних предмета (семестри 3, 4, 5 и 6), што уз обавезне предмете чини укупно 59 ЕСПБ ($maxB = 59$). Укупан број ЕСПБ је 180 ($ukB = 180$), па је удео информатичких предмета између 15 и 32,77 одсто.

У оквиру мастер студија постоје три обавезна информатичка предмета са 20 ЕСПБ ($minB = 20$), а избором одговарајућих информатичких екстерних изборних

¹² Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, „Univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika“, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani, preuzeto 5. 5. 2023, <https://biblio.ff.uni-lj.si/univerzitetni-studijski-program-prve-stopnje-bibliotekarstvo-informatika>.

¹³ Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, „Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji“, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani, preuzeto 5. 5. 2023, <https://biblio.ff.uni-lj.si/studijski-program-druge-stopnje-bibliotekarstvo-informacijski-zalozniski-studiji>.

¹⁴ Univerza v Ljubljani, „Zunanji izbirni predmeti“, preuzeto 5. 5. 2023, <https://www.uni-lj.si/studij/zip/>.

предмета могуће је остварити 42 ЕСПБ ($maxB = 62$). Укупан број ЕСПБ на овом програму је 120 ($ukB = 120$), те удео информатичких предмета може бити у распону од 16,66 одсто до 51,66 одсто.

Табела 5: Студијски програми Библиотекарство и информатика (једнопредметне додипломске студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Računalništvo (Computer Science)	1	О		8
Informacijski viri in storitve (Information Sources and Services)	4	О		5
Sistemi za poizvedovanje (Information Retrieval Systems)	4	О		8
Komunikacija v informacijski dejavnosti (Communication in Information Science)	3,4	И	укупно 16 ЕСПБ ¹⁵	4
Oblikovanje spletnih strani 1 (Web Design 1)	3,4	И		4
Zunanji izbirni predmeti (External elective subjects)	3,4	И	укупно 8 ЕСПБ ¹⁶	8
Avtomatizacija knjižnic (Library Automation)	5,6	О		6
Zunanji izbirni predmeti (External elective subjects)	5,6	И	укупно 16 ЕСПБ	16
minB = 27; maxB = 59; ukB = 180; 15–32,77%				

Табела 6: Студијски програм Библиотекарство, информационе и издавачке студије, смер Библиотекарство (једнопредметне мастер/дипломске студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice (Digital library design and maintenance)	2	О		8
Zunanji izbirni predmeti (External elective subjects)	1,2	И	укупно 26 ЕСПБ	26
Informacijsko opismenjevanje (Teaching of Information Literacy)	3	О		6
Organizacija in vodjenje informacijske službe (Reference Services Organisation and Management)	4	О		6
Zunanji izbirni predmeti (External elective subjects)	3,4	И	укупно 16 ЕСПБ	16
minB = 20; maxB = 62; ukB = 120; 16,66–51,66%				

¹⁵ Потребно је уписати 16 ЕСПБ избором струковних изборних предмета који су понуђени на другој години студија. Међу њима, два предмета су информатичка, са укупно 8 ЕСПБ.

¹⁶ Потребно је уписати 8 ЕСПБ избором екстерних изборних предмета који су понуђени на другој години студија. Претпостављено је да је могуће уписати свих 8 бодова избором информатичких предмета на другим факултетима. Слично објашњење важи за остале екстерне изборне предмете у табелама 5. и 6.

Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву образује библиотекарске у оквиру студијских програма Општа књижевност и библиотекарство на основним и мастер студијама. Ови програми су анализирани према документима *О студијском програму Општа књижевност и библиотекарство*¹⁷ и *Мастер студије – Општа књижевност и библиотекарство*¹⁸. У табелама 7. и 8. наведени су информатички предмети из ова два студијска програма.

На основним студијама, свега један предмет је идентификован као обавезни информатички, са 4 ЕСПБ ($minB = 4$). Могуће је изабрати највише 3 изборна информатичка предмета са укупно 8 ЕСПБ ($maxB = 12$). Пошто је укупан број ЕСПБ 240 ($ukB = 240$), удео информатичких предмета је између 1,66 одсто и 5,00 одсто.

У оквиру мастер студија нема обавезних информатичких предмета, међутим, у једној изборној групи бира се 1 предмет (6 ЕСПБ) од 2 која су оба информатичка. Дакле, у овој изборној групи избор информатичког предмета је сигуран догађај. У осталим изборним групама нема информатичких предмета, тако да и доња и горња гранична вредност ЕСПБ износе 6 ($minB = maxB = 6$). Укупан број ЕСПБ на овом програму је 60 ($ukB = 60$) те је удео информатичких предмета константан и износи 10 одсто.

Табела 7: Студијски програм Општа књижевност и библиотекарство (основне студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Информациони извори на Интернету	1	И	1/3(1) ¹⁹	2
Аутоматизација библиотека	6	И	1/2(1)	4
Информатика	8	О		4
Информационе службе и сервиси	8	И	1/2(1)	2
$minB = 4; maxB = 12; ukB = 240; 1,66-5,00\%$				

¹⁷ Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, „О студијском програму Општа књижевност и библиотекарство“, преузето 30. 4. 2023, <https://ff.ues.rs.ba/o-studijskom-programu-opsta-knjizevnost-i-bibliotekarstvo/>.

¹⁸ Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, „Мастер студије – Општа књижевност и библиотекарство“, преузето 30. 4. 2023. <https://ff.ues.rs.ba/master-studije-opsta-knjizevnost-i-bibliotekarstvo/>.

¹⁹ Бира се 1 од 3 предмета у изборној групи, од којих је 1 информатички. Слично објашњење важи за остале изборне предмете у табели 7.

Табела 8: Студијски програм Општа књижевност и библиотекарство (мастер студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Дигиталне библиотеке и веб портали	1			6
Организација и управљање знањем	1	И	1/2(2) ²⁰	6
<i>minB</i> = 6; <i>maxB</i> = 6; <i>ukB</i> = 60; 10%				

Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду

Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду нуди два студијска програма за образовање библиотекара: Дипломирани библиотекар (основне студије) и Мастер библиотекар (мастер студије). Програми су анализирани према документима на страници *Акредитација 2021*²¹. У табелама 9. и 10. наведени су информатички предмети из ова два студијска програма.

На основним студијама, 4 обавезна предмета су идентификована као информатички, са 22 ЕСПБ. Осим тога, у две изборне групе бира се 1 предмет (6 ЕСПБ) од 3 (односно 4), који су сви информатички, па је у ове две изборне групе избор информатичког предмета (по 6 ЕСПБ) сигуран догађај. Према томе, доња гранична вредност ЕСПБ износи 34 (*minB* = 34). У преостале 3 изборне групе избор информатичког предмета није сигуран, па се могу изабрати највише 3 информатичка предмета са укупно 18 ЕСПБ (*maxB* = 52). Укупан број ЕСПБ је 240 (*ukB* = 240) и удео информатичких предмета је између 14,66 одсто и 21,66 одсто.

У оквиру мастер студија идентификована су два обавезна информатичка предмета са укупно 11 ЕСПБ. У изборној групи бира се 1 предмет (6 ЕСПБ) од 4, где су сва 4 предмета информатичка (избор информатичког предмета је сигуран), па су доња и горња гранична вредност ЕСПБ једнаке и износе 17 (*minB* = *maxB* = 17). Укупан број ЕСПБ на овом програму је 60 (*ukB* = 60), те удео информатичких предмета константан и износи 28,33 одсто.

²⁰ Бира се 1 од 2 предмета у изборној групи, од којих су оба информатичка те је избор информатичког предмета сигуран догађај.

²¹ Педагошки факултет Универзитета у Новом Саду, „Акредитација 2021.“, преузето 25. 4. 2023. <http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/home/2021-11-29-09-28-35/21-2021>.

Табела 9: Студијски програм Дипломирани библиотекар (основне студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Информатика у образовању	1	О		4
Аналогна и дигитална фотографија	3	И	1/4(1) ²²	6
Базе података	4	О		5
Интернет алати	4	И	1/3(1)	6
Оперативни системи	5	И		6
Експертни системи	5	И	1/3(3)	6
Системи медијатеке	5	И		6
Виртуелни системи у образовању	6	И		6
Анимација и обрада слике	6	И	1/4(3)	6
Информациони сервиси	6	И		6
Пројектовање медија у образовању	6	И		6
Сигурност компјутерских система	6	И	1/4(4)	6
Криптографија	6	И		6
Мултимедијални документи	6	И		6
Управљање пројектима	7	О		6
Претраживање научних информација	6	О		7
minB = 34; maxB = 52; ukB = 240; 14,66–21,66%				

Табела 10: Студијски програм Мастер библиотекар (мастер студије)

Предмет	С	О/И	И	ЕСПБ
Информациони системи у образовању	1	О		6
Веб дизајн	2	И		6
Објектне технологије	2	И	1/4(4)	6
Дигитални медија студио	2	И		6
Веб програмирање	2	И		6
Дигиталне библиотеке	2	О		5
minB = 17; maxB = 17; ukB = 60; 28,33%				

²² Бира се 1 од 4 предмета у изборној групи, од којих је 1 информатички. Слично објашњење важи за остале изборне предмете у табелама 9. и 10.

Да би било олакшано поређење података о информатичким предметима на 10 изабраних студијских програма, ови подаци су представљени у Табели 11. За сваки посматрани факултет наведене су доња и горња гранична вредност ЕСПБ, распон процентуалног удела информатичких предмета и његова средња вредност, како за основне, тако и за мастер студије. Због прегледности табеле, студијски програми су представљени местом у коме се налазе одговарајући факултети (Београд, Загреб, Љубљана, Пале и Сомбор), а не својим пуним називима.

Табела 11: Обједињени подаци о информатичким предметима

	Основне/додипломске студије					Мастер/дипломске студије				
	Граничне вредности ЕСПБ		Процентуални удео		Просек %	Граничне вредности ЕСПБ		Процентуални удео		Просек %
	minB	maxB	min%	max%		minB	maxB	min%	max%	
Београд	45	54	18,75	22,50	20,62	0	24	0,00	40,00	20,00
Загреб	73	93	40,55	51,66	46,10	18	85	15,00	70,83	42,91
Љубљана	27	59	15,00	32,77	23,88	20	62	16,66	51,66	34,16
Пале	4	12	1,65	5,00	3,32	6	6	10,00	10,00	10,00
Сомбор	34	52	14,66	21,66	18,16	17	17	28,33	28,33	28,33
	Просечни процентуални удео информатичких предмета на основним студијама				22,42	Просечни процентуални удео информатичких предмета на мастер студијама				27,08

Закључак

У раду су анализирани предмети који се изучавају у оквиру 10 студијских програма за образовање библиотекара, од којих су 4 акредитована на факултетима у Србији и по два на факултетима у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији. У питању су студијски програми који су извођени у академској 2022/2023. години, на основним и мастер студијама, на следећим факултетима: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу (Одсек за информацијске и комуникацијске знаности), Филозофски факултет Универзитета у Љубљани (Одсек за библиотекарство, информационе науке и издаваштво), Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву и Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду. Истраживање је

provedeno sa ciljem da se utvrde i analiziraju predmeti iz oblasti informatike koji se изучавају на студијским програмима из библиотекарства на наведеним факултетима, да се одреди њихов удео у сваком студијском програму и изврши међусобно поређење. Истраживањем су добијене нумеричке вредности које указују на заступљеност информатичких предмета у посматраним студијским програмима, где су информатички предмети, за потребе истраживања, дефинисани према критеријумима наведеним у методолошком оквиру.

Утврђено је да студијски програми основних и мастер студија библиотекарства на Одсеку за информацијске и комуникацијске знаности Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу значајно одскачу по уделу информатичких предмета у односу на остале, док је на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву супротно. Први факултет има просечан процентуални удео информатичких предмета на основним студијама од 46,10 одсто, а на мастер студијама 42,91 одсто, док су на другом факултету ове вредности 3,32 одсто и 10,00 одсто. На основним студијама и групи од преостала три факултета (у Београду, Љубљани и Сомбору) просечан процентуални удео информатичких предмета је прилично уједначен (20,62 одсто, 23,88 одсто и 18,16 одсто), док су на мастер студијама нешто веће разлике (20,00 одсто, 34,16 одсто и 28,33 одсто). Може се констатовати да у овој групи предњачи факултет у Љубљани, мада треба имати у виду да понуда екстерних изборних предмета на овом факултету и могућност да студенти изаберу баш информатичке предмете са других факултета не значи да они то и чине. Процентуални удео информатичких предмета на мастер студијама углавном је већи него на основним (осим у Београду, где је прилично уједначен и у Загребу, где је нешто мањи).

За факултете у Београду, Загребу и Љубљани карактеристично је да у својој понуди изборних предмета имају изборне групе са веома великим укупним бројем предмета, а у оквиру којих је веома мали број информатичких предмета. Тиме је отежана процена вероватноће да ће студенти бирати баш информатичке предмете, имајући у виду колико велики избор имају. Са друге стране, можемо претпоставити да је већа вероватноћа да ће студенти библиотекарства радије бирати информатичке предмете, посебно оне који су директно применљиви у библиотекарству, него предмете карактеристичне за друге смерове на свом факултету или предмете са других факултета. Анализом података о изборним предметима које су студенти бирали у временском интервалу од неколико последњих година могао би се стећи прецизнији увид у њихова интересовања, а такође би се могле боље усмерити будуће корекције студијских програма.

Наставак истраживања је потребно усмерити на анализу информатичких предмета у студијским програмима за образовање библиотекара у земљама са развијенијом теоријом и праксом библиотекарства, као и њихово поређење са студијским програмима приказаним у овом раду, имајући у виду промене које су наступиле у посматраним програмима од академске 2023/2024. године (пре свега у Београду и Љубљани), промене које су тренутно у поступку акредитације (Сомбор), као и оне које су у плану за наредни период.

Литература и извори

1. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. „Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji“. Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani. Preuzeto 5. 5. 2023. <https://biblio.ff.uni-lj.si/studijski-program-druge-stopnje-bibliotekarstvo-informacijski-zalozniski-studiji>.
2. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. „Univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika“. Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani. Preuzeto 5. 5. 2023. <https://biblio.ff.uni-lj.si/univerzitetni-studijski-program-prve-stopnje-bibliotekarstvo-informatika>.
3. Педагошки факултет Универзитет у Новом Саду. „Акредитација 2021.“. Preuzeto 25. 4. 2023. <http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/home/2021-11-29-09-28-35/21-2021>.
4. Univerza v Ljubljani. „Zunanji izbirni predmeti“. Preuzeto 5. 5. 2023. <https://www.uni-lj.si/studij/zip/>.
5. Филолошки факултет Универзитет у Београду. „Информатор Филолошког факултета“. Preuzeto 30. 4. 2023. <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/obavestenja/aktuelnosti/Informator%20FF%202022-23.pdf>.
6. Филолошки факултет Универзитет у Београду. „Мастер академске студије Језик, књижевност, култура“. Preuzeto 30. 4. 2023. <http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/master/MAS%20-%20Jezik,%20knjizevnost,%20kultura.pdf>.
7. Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu. „ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. Informacijske znanosti“. Preuzeto 20. 5. 2023. <http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/928/IzvedbeniPlan>.
8. Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu. „ECTS Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo“. Preuzeto 20. 5. 2023. <http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/1170/IzvedbeniPlan>.
9. Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву. „О студијском програму Општа књижевност и библиотекарство“. Preuzeto 30. 4. 2023. <https://ff.ues.rs.ba/o-studijskom-programu-opsta-knjizevnost-i-bibliotekarstvo/>.
10. Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву. „Мастер студије – Општа књижевност и библиотекарство“. Preuzeto 30. 4. 2023. <https://ff.ues.rs.ba/master-studije-opsta-knjizevnost-i-bibliotekarstvo/>.
11. He, Shaoyi. „Informatics: a brief survey“. *The Electronic Library* Vol 21, No 2 (2003): 117–122. doi: 10.1108/02640470310470480.

INFORMATICS IN THE LIBRARIANSHIP STUDIES' CURRICULA

Summary

The paper analyzes subjects from the field of informatics studied within the study programs for the education of librarians in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Slovenia. The study programs of undergraduate and master studies that are analyzed are from the Faculty of Philology (University of Belgrade), the Department of Information and Communication Sciences of the Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb), the Department of Library and Information Sciences and Book Studies of the Faculty of Arts (University of Ljubljana), the Faculty of Philosophy (University of East Sarajevo) and the Faculty of Education in Sombor (University of Novi Sad).

Informatics courses are indispensable in the education of librarians, where it is essential to specify the areas of informatics that are necessary for quality education of librarians, as well as to regularly harmonize the contents of the courses with the development of those areas. The identification of the subjects from the field of informatics, the analysis of their contents and outcomes, and their mutual comparison were done by analyzing the current study programs. The comparative analysis shed light on the similarities and differences in study programs in librarianship on teaching informatics subjects. It may have an important application when planning changes in the processes of subsequent accreditations.

Keywords: study programmes, librarianship studies, informatics, librarianship and informatics, basic studies, master studies